

ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
МУАММОЛАРИНИНГ ЕЧИМИ

Имомова Умида Музаффаровна

Термиз Давлат университети немис тили
кафедраси катта ўқитувчиси

E-meil Umida @tersu.uz

Аннотация : Ушбу мақолада инновациялар ёки янгиликлар инсоннинг ҳар қандай профессионал фаолиятига хослигини ва шунинг учун табиий равишда уни ўрганиш, таҳлил қилиш ва амалга ошириш мавзусига айланганлиги ҳақида сўз боради. Инновациялар ўз-ўзидан пайдо бўлмайди, улар алоҳида ўқитувчилар ва бутун жамоаларнинг илмий изланишлари, илғор педагогик тажрибалари натижасидир. Таълимдаги инновацион жараёнлар ҳозирги кунда замоннинг асосий талаби сифатида ижтимоий тараққиётнинг ажралмас қисмига айланди.

Инновацион таълим технологияларининг асосий мақсади-одамларни ўзгарувчан дунёда ҳаётга тайёрлашдир. Бундай тарбиянинг моҳияти таълим жараёнини инсоннинг потенциал имкониятларига йўналтириш ва уларни амалга оширишдан иборат. Таълим янгилик механизмларини ишлаб чиқиши, ҳаётий муаммоларни ҳал қилишнинг ижодий йўллари топиши ва ижодкорликнинг инсон мавжудлигининг меъёри ва шаклига айланишини рағбатлантириши кераклигини кўриб чиқамиз.

Калит сўзлар: Инновация, таълим, технология, педогогика, амалиёт, жамият, дастур, талаба, жа-раён, ўқитувчи, фаолият.

Инновацион фаолиятнинг мақсади талаба шахсининг анъанавий тизимга нисбатан сифат жиҳатдан ўзгаришидир. Бу педагогик инқирозни олиб ташлашни назарда тутувчи амалиётда маълум бўлмаган дидактик ва ўқув дастурларини жорий этиш туфайли мумкин бўлади. Фан ва амалиётнинг энг янги ютуқларидан фойдаланган ҳолда ҳаракатларни рағбатлантириш, олинган маълумотларни мустақил ҳаракатлантириш, ижодий ноанъанавий фикрлашни шакллантириш, талабаларнинг табиий қобилиятларини максимал очиб бериш орқали ривожлантириш инновацияларнинг асосий мақсадларидир. Таълимда инновацион фаолият шахсни ахлоқий ўз-ўзини такомиллаштиришга қаратилган ижтимоий аҳамиятга эга амалиёт сифатида муҳим аҳамиятга эга,

чунки у жамиятдаги мавжуд барча амалиёт турларининг ўзгаришини таъминлай олади.

Глобал ахборот жамиятига ўтишни ва билимларни шакллантиришни ҳисобга олган ҳолда, таълимнинг ҳозирги ва келажакдаги ижтимоий-иқтисодий эҳтиёжларига етарлилиги, агар уни модернизация қилиш нафақат ташкилий инновацияларга эмас, балки моддалардаги ўзгаришларга асосланган бўлса – кадрлар тайёрлаш мазмуни ва технологияларида ва илмий тадқиқотларни тайёрлаш, мамлакатнинг интеллектуал салоҳиятини қайта ишлаб чиқувчи ижтимоий институт сифатида таълим ривожланишни олға суриш, жамият, муайян шахс ва потенциал иш берувчи манфаатларига жавоб бериш қобилиятига эга бўлиши керак.Интерактив ўқитиш усуллари ва реал вақт технологияларига ўтиш таълим жараёни иштирокчиларининг зарур ўзаро боғланишини, кўп хизмат кўрсатиш технологияларини қўллаб-қувватлаши, телекоммуникация ускуналарининг юқори ишлаши ва маълумотлар узатиш тармоқларининг тармоқли кенглиги билан таъминлайдиган муҳим телекоммуникация ресурсларини талаб қилади.Инновациялар ёки янгиликлар инсоннинг ҳар қандай профессионал фаолиятига хосдир ва шунинг учун табиий равишда ўрганиш, таҳлил қилиш ва амалга ошириш мавзусига айланади. Инновациялар ўз-ўзидан пайдо бўлмайди, улар алоҳида ўқитувчилар ва бутун жамоаларнинг илмий изланишлари, илғор педагогик тажрибалари натижасидир. Бу жараён ўз-ўзидан бўлиши мумкин эмас, уни бошқариш керак.

Таълимда инновацион жараёнларнинг моҳиятини тушунишда педагогиканинг икки асосий муаммоси энг яхши педагогик тажрибани ўрганиш, умумлаштириш ва ёйиш муаммоси ҳамда психологик-педагогика фани ютуқларини амалиётга жорий этиш муаммоси мавжуд. Шунинг учун инновация предмети, инновация жараёнларининг мазмуни ва механизмлари шу пайтгача изоляцияда ҳисобланган икки ўзаро боғлиқ жараённи бирлаштириш текислигида ётиши керак, яъни. инновация жараёнларининг натижаси назарий ва амалий ҳамда назария ва амалиёт кесишувида шаклланадиган янгиликлардан фойдаланиш бўлиши керак. Буларнинг барчаси бошқарув фаолиятининг педагогик инновацияларни яратиш, ривожлантириш ва улардан фойдаланиш учун муҳимлигини таъкидлайди. Демак, ўқитувчи янги педагогик технологиялар, назариялар ва тушунчаларнинг муаллифи, тузувчи, тадқиқотчи, фойдаланувчи ва тарғиботчиси сифатида фаолият кўрсатиши мумкин. Бу жараённи бошқариш касбдошлар тажрибасини ёки фан томонидан таклиф этилган янги ғоя ва усулларни ўз фаолиятида мақсадга мувофиқ танлаш, баҳолаш ва қўллашни таъминлайди. Жамият, маданият ва таълим тараққиётининг замонавий шароитида педагогик фаолиятни

инновацион йўналтиришга бўлган эҳтиёж бир қатор ҳолатлар билан белгиланади.

Биринчидан, давом этаётган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар таълим тизимини тубдан янгилаш, турли типдаги таълим муассасаларида ўқув жараёнини ташкил этиш методикаси ва технологияси зарурлигига олиб келди. Ўқитувчиларнинг инновацион йўналганлиги, жумладан, педагогик инновацияларни яратиш, ривожлантириш ва улардан фойдаланиш таълим сиёсатини янгилаш воситаси ҳисобланади.

Иккинчидан, таълим мазмунини инсонпарварлаштиришни мустақамлаш, академик фанлар ҳажми ва таркибини узлуксиз ўзгартириш, янги ўқув предметларини жорий этиш ўқитишнинг янги ташкилий шакллари ва технологияларини доимий излашни талаб этади. Бундай вазиятда педагогик билимларнинг ўқитиш муҳитидаги ўрни ва нуфузи сезиларли даражада ошади.

Учинчидан, педагогларнинг педагогик янгиликларни ўзлаштириш ва қўллаш ҳақиқатига муносабати хусусиятининг ўзгариши. Таълим жараёни мазмунини қатъий тартибга солиш шароитида ўқитувчи нафақат янги дастурлар, дарсликларни мустақил танлашда, балки янги техника ва педагогик фаолият усулларида фойдаланишда ҳам чекланди. Агар илгари инновацион фаолият асосан топ-тавсия этилган янгиликлардан фойдаланиш билан чекланиб қолган бўлса, эндиликда у танловчи, изланувчан бўлиб бормоқда. Шу сабабли ўқитувчилар томонидан киритилган педагогик янгиликларни таҳлил қилиш ва баҳолаш, уларни муваффақиятли ишлаб чиқиш ва қўллаш учун шарт-шароитлар яратиш таълимни бошқариш органлари ишида муҳим йўналишга айланади.

Тўртинчидан, таълим муассасаларининг бозор муносабатларига кириши, янги турдаги таълим муассасалари, жумладан, нодавлат таълим муассасаларининг яратилиши уларнинг рақобатбардошлигининг реал ҳолатини юзага келтиради.

Инновацион ўқитишда замонавий технологияларни қўллаш орқали ўқитувчи жараёни янада тўлиқ, қизиқарли ва бой қилади. Табиий фанларнинг мавзу йўналишлари кесишган жойида бундай интеграция шунчаки яхлит дунёқараш янгиликларини шакллантириш учун зарур таълим жараёнига Ақтни жорий этиш, таълим муассасаларга етказиб бериладиган дастурий таъминот, интерактив электрон платалар, модернизация лойиҳалари киради.

Ўзбекистоннинг инновацион ривожланиши касбий таълим соҳасини концептуал модернизациялаш вазифасини илгари суради. Шу билан бирга, модернизациялаш стратегиясининг ўзи ҳам анча радикал, яъни бўлажак ўқитувчиларни касбий тайёрлашнинг барча асосий тузилмалари ва қуйи тизимларини чуқур ва тизимли ислоҳ қилиш жараёнидир. Амалга

оширилаётган иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар ва ижтимоий воқеликдаги ўзгаришлар вазифаларни мураккаблаштириб, таълимнинг барча шакл ва даражаларига янги талаблар қўяди. Бу талабларни бажариш фақат янгиланган таълим институтида, "янги Ўзбекистон" да асосий фигуралардан бири ўқитувчи бўлишга чақирилган бўлиши мумкин. Шу муносабат билан ўқитувчиларни ўқитиш доирасида ўқитувчиларни ўқитиш институтини модернизация қилиш давлат таълим сиёсатининг деярли асосий вазифаси сифатида ҳаракат қилишга чақирилади.

Ўзбекистон жамиятини ривожлантириш учун муҳим манба сифатида ўқитувчи таълим илғор табиати фақат кенг қамровли илмий тадқиқотлар натижалари асосида таъминланиши мумкин, башоратли салоҳияти ва бошқарув қарорлари хатарлар ҳар томонлама таҳлил қилинади. Ўқитувчи таълимни ривожлантириш стратегиясини танлаш келгуси ўн йилликлар давомида жамиятнинг ривожланиш даражасини белгилаб беради. Тизимли фундаментал тадқиқотлар асосида ўқитувчи таълимнинг самарали тизимини тўлиқ ва етарли даражада тушуниб олиш мумкин.

Ўқитувчи юқори маданиятга эга бўлиши, ўзини доимо такомиллаштириб бориши, таълим муҳитини лойиҳалаштира олиши, ахборот-коммуникация технологияларидан, масофавий таълимдан фаол фойдаланиши, шахсга йўналтирилган, алоҳида табақалаштирилган таълим ва тарбия жараёнини ташкил этиш учун қулай шарт-шароитлар яратувчиси сифатида ҳаракат қилиши, ўз - ўзини тарбиялашга қизиқиш уйғотиши ва ўқувчиларнинг мустақил ишлаш кўникмаларини шакллантириши лозим.

Таълим муаммолари бўйича тадқиқотларнинг ҳозирги ҳолати таҳлили шуни кўрсатдики, таълим жараёнига инновацион технологияларни жорий этиш таълим мазмуни, методлари ва уни ташкил этиш шаклларида жиддий ўзгаришларни талаб қилади. Талабаларни тайёрлаш интегратив-фаолият характери, шахснинг яхлит ривожланиши, унинг ижодкор шахсининг сифат жиҳатдан ўзига хослигини очиб бериш зарурлигига эътибор қаратилади.

Давлат таълим стандарти талаблари ва олий профессионал педагогик таълим муассасалари амалиётини ўрганиш билан солиштирганда иш берувчи талаблари ўртасидаги асосий зиддиятларни нозил тан олиш керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ишмухаммедов.Р.Юлдашев.М. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик технологиялар-Т-2017.
2. Очилов.М. Янги педагогик технологиялар.Қарши Насаф.-2000.
3. Беспалько.В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М. 1995.
4. Лернер.И.Я. Внимание технологии обучения. М.-1990.